

Экологические аспекты добычи горючих сланцев

Hasanov Elyorjon Erkinjon ug'li Toshkent Davlat Texnika Universiteti Neft va Gaz fakulteti Neft va gazni qayta ishlash obyektlari kafedراسи 2-kurs talabasi

Eshmuhamedov Murod Azimovich Toshkent davlat texnika Universiteti Neft va Gaz fakulteti, Neft va gazni qayta ishlash obyektlari kafedراسи dotsenti

Аннотация: в статье. Показаны элементарный состав и эффективность теплоты сгорания горючих сланцев. Эффективность переработки горючих сланцев, экологические аспекты добычи сланца.

Ключевые слова: горючие сланцы, теплота сгорания, технологический процесс, тепловая эффективность, технологические свойства.

В настоящее время Подтверждённые запасы природного газа в Узбекистане на 1 января 2021 года оценивались в 1 трлн 866,9 млрд кубометров, и добыта 56,3 млрд м³. Так же в 2021 году в Узбекистане добыто в общей сложности 774 тысячи тонн нефтяного сырья. Об этом сообщает Госкомстат.

Из-за огромных запасов газа в республике была построена в декабре 2021 года первый GTL-завод по производству синтетического топлива

Горючие сланцы - полезное ископаемое из группы твёрдых каустобиолитов, дающее при сухой перегонке значительное количество смолы (близкой по составу к нефти). данный вид топлива характеризуется высоким содержанием минеральных пород (зольностью), а также повышенным содержанием серы, иногда азота и кислорода, в результате чего смола горючих сланцев может также содержать значительные доли сернистых и азотистых веществ. Это отражается на технологиях переработки – они усложняются и оптимизируются под конкретное сланцевое месторождение. Также добыча сланцевого газа и нефти в разы дороже чем добыча природного газа и нефти. Эти затраты связаны с гидроразрывом пласта, закачки рабочего раствора и безопасно утилизировать отработанный шлам. Безопасная утилизация не всегда по карману так как само оккупация сланцевой нефти и газа возможно только при высоких ценах газа и нефти, так же закачиваемые химикаты наносят огромный вред окружающей среде а использование пресной воды для закачки в пласт не является рациональным использованием воды так как эти воды

напичканные химикатами которого и так мало что в данное на территории Узбекистана.

Работают эти установки так: бурится скважина глубиной около двух километров, а затем от вертикального ствола скважины бурится множество горизонтальных тоннелей протяжённостью также два-три километра, рекордная длина горизонтальной скважины составляет около 12 километров, после этого в скважину закачивается либо вода с химикатами, либо специальный газовый гель, после чего производится гидродобыча газонасыщенных пластов. Скважина, соответственно, начинает поднимать газ из глубины земли на поверхность.

С 2009 года, когда в Техасе начали активно добывать сланцевый газ и когда случилась так называемая сланцевая революция, количество небольших землетрясений на территории добычи сланцевого газа выросло в шесть-девять раз. Точнее, скажем так: ещё не было случаев, чтобы после начала добычи сланцевого газа в той или иной местности не начинались бы серии небольших землетрясений магнитудой до 5 по шкале Рихтера.

Землетрясения и нарушения привычной морфологии нижних слоёв земли изучены в мире значительно меньше, чем технология добычи сланцевого газа. То есть, как добывать газ, люди выяснили довольно давно, а вот какие последствия влечёт за собой добыча этого газа — люди практически не знают.

Достаточно сказать, что впервые эту технологию гидроразрыва на угольных пластах применили в СССР, в Донбассе. Первый сланцевый газ из твёрдых пород извлекли ещё в 1949 году. Но тогда эта технология не нашла широкого применения, сланцевый газ в середине XX века был попросту нерентабельным. Он и сейчас выходит на уровень рентабельности далеко не каждый год.

Типы природного газа: обычный (A), сланцевый (C), из жёсткого песка (D), попутный (F), угольный метан (G). Фото © Wikipedia

Повторимся, хоть сланцевый газ научились добывать ещё в середине прошлого века, активно разрабатывать сланцевые залежи начали только в двухтысячных годах. То есть масштабно добыча газа ведётся не более 20 лет.

Для примера, нефтяные буровые вышки в морях и океанах работают уже почти 80 лет, крупнейшая же экологическая и техногенная катастрофа в Мексиканском заливе случилась всего десять лет назад и была вызвана исключительно преступной халатностью компании BP.

Итак, в настоящее время с помощью фрекинга и пропанового фрекинга (при фрекинге под землю закачивается водяная смесь с химикатами и специальными гранулами, при пропановом фрекинге под землю закачивается газовый гель) США активно взрывают недра нескольких своих штатов. После того как в той или иной местности начинают добывать сланцевый газ, происходит загрязнение грунтовых вод, проседание грунта, химическое отравление окружающей почвы и колоссальное отравление воды. При гидроразрыве в скважину закачивают миллионы кубометров воды, затем её же выкачивают, но уже загрязнённую, и процесс очистки не очень тщательный. Данная технология наносит колоссальный вред окружающей среде. Независимые экологи подсчитали, что применяемый при бурении раствор содержит более ста наименований химикатов: ингибиторы коррозии, загустители, кислоты, биоциды, ингибиторы для контроля сланца, гелеобразователи. Десятки тонн раствора из сотен химикатов смешиваются с грунтовыми водами и вызывают широчайший спектр непрогнозируемых негативных последствий.

Плюс потери метана при, собственно, его же добыче. Только на месторождении Haynesville за десять дней обратного притока потери метана достигали 6,8 млн кв. м, или в среднем по 680 тыс. кв. м в день. А что такое метан? Метан — это тот самый прекрасный газ, который провоцирует парниковый эффект в атмосфере.

То есть американцы как лидеры добычи сланцевого газа не забывают загрязнять окружающую землю. К счастью, свою пресную воду, к счастью, свою землю. А мировую атмосферу, к сожалению, общую.

Природный газ, чтобы вы понимали, это такой же метан, с такими же примесями, но добывают его без гидроразрыва — после бурения скважины он сам стремится на поверхность, потери метана при его добыче в сотни раз ниже.

Неэкологичность добычи сланцевого газа привела к тому, что разработки месторождений в Европе в настоящее время фактически полностью остановлены. Единственная страна, которая до сих пор надеется стать энергетической сверхдержавой за счёт удачного местоположения, — Польша. На её территории обнаружены значительные запасы сланцевого газа, и его, разумеется, уже пытались разрабатывать американцы близ Люблина. Однако экологические последствия их попыток были таковы, что даже сверххлояльные американцам поляки попросили притормозить. В настоящее время Польша добывает сланцевый газ в гомеопатических дозах, скорее, делает видимость, что добывает.

Ну хорошо, мы добыли сланцевый газ и даже сумели при этом выжить и сохранить какие-то остатки природы вокруг. Но с ним есть ещё одна проблема. Если природный газ можно сразу же после очистки от примесей направлять в газопровод, то сланцевый газ из США, если требуется доставить его в Европу, нужно провести через процедуру сжижения.

Вы же понимаете, что эта процедура тоже не бесплатная для окружающей природы? Требуются огромные рефрижераторы, требуется энергия для сжижения газа, требуются резервуары для его хранения. Требуется, наконец, целый флот специальных танкеров, приспособленных для перевозки сжиженного газа. А на принимающей стороне будет требоваться обратная инфраструктура для расжижения газа и закачки его в газопровод.

Да, танкеры идут через океан совсем не бесплатно, они тоже были произведены зачастую на корейских верфях, тоже требуют огромного количества топлива для движения и тоже оставляют за собой чудовищный углеродный след, о котором так пекутся наши западные друзья.

В то же время газопровод, тем более уложенный по морскому дну с соблюдением всех норм, дальнейшего влияния на окружающую природу практически не оказывает. Корабли-трубоукладчики пришли и ушли, трубопровод проверили на герметичность, разместили на двух берегах две условно компрессорные станции — и приступили к процессу перекачки природного газа из недр на Ямале или ещё где-то в Мюнхен и Гамбург, далее — по всей Европе и, конечно же, по всей России.

Мы не преследуем задачи, в отличие от американского Министерства энергетики, заявить, что какой-то один газ однозначно хуже другого. Тем более по составу, особенно после процесса очистки, оба этих газа практически идентичны.

Дело в другом. Дело в том, что технология гидроразрыва и то, как эта технология работает сейчас, действительно оказывает разрушительное воздействие на окружающую среду. В первую очередь из-за того, что само это воздействие тщательно не изучено и не оценено. Невозможно исключать такого развития событий, при котором газовые поля США, на которых сейчас активно добывается этот самый сланцевый газ, не превратятся в один прекрасный день в образцовые пустыни из-за обезвоживания почвы, из-за химического её загрязнения и из-за разрушения нижних слоёв недр на глубину от нескольких сотен метров до нескольких километров.

Природный же газ добывается гораздо более просто, гораздо более экологично и с большим общим международным опытом такого метода добычи. Наносит ли его добыча вред окружающей среде? Однозначно да. Меньше ли этот вред, чем вред от добычи сланцевого газа, точно так же — да. Плюс гораздо меньшие издержки при его транспортировке и хранении.

Поэтому все яркие заявления наших товарищей из США о чудовищно грязном русском газе, который вот-вот загрязнит всю Европу, нужно рассматривать

исключительно через призму необходимости борьбы за новые рынки. США в настоящее время добывают до 1 трлн кубометров газа в год, Россия — почти на 40% меньше. США на собственные нужды расходуют около 600–700 млрд кубометров газа в год и ищут, куда и кому продать избыток этого сланцевого газа. Разумеется, Европа, как давний партнёр и платёжеспособный клиент, — крайне заманчива.

Но если говорить об экологии, то приобретение американского сланцевого газа — это приближение гибели планеты.

Впрочем, сначала США уничтожат этой варварской добычей сами себя. Может быть, "Газпрому" стоит поговорить с США о постройке СПГ-терминала в Мурманске? Там мы будем покупать дешёвый американский сланцевый газ и далее по трубе отправлять его в Европу. А природу пусть наши уважаемые партнёры у себя на континенте уничтожают.

Негативное влияние сланцевого бурения наносит колоссальный вред окружающей среде, считают ученые. При бурении горизонтальных скважин и использовании ГРП растёт сейсмоактивность в связи с изменением структуры недр, загрязняются грунтовые воды, поверхностные воды и почвы, в атмосферу выбрасывается метан. Технология требует огромных запасов воды. Для одного ГРП используется от 5000 до 20000 т смеси воды, песка и химикатов, а таких ГРП производится в год десятки на одной скважине. Вблизи месторождений скапливаются большие объёмы отработанной загрязнённой химическими веществами воды, которая неизбежно попадет в почву. Добыча сланцевого газа приводит к загрязнению грунтовых вод толуолом, бензолом, диметилбензолом, этилбензолом, мышьяком и другими опасными веществами. В частности, в сентябре 2014 г. в водозаборной скважине сланцевого месторождения Barnett shale, одного из самых крупных газовых хранилищ Техаса, было обнаружено небезопасное количество мышьяка. Для одной операции ГРП используется до 500 наименований химикатов общим объём от 80 до 300 т. Высока вероятность и загрязнения радиоактивными веществами, которые будут выноситься на поверхность в результате добычи газа.

При довольно подробном освещении всех плюсов и минусов горизонтального бурения сланцевых пластов и, в частности, негативных экологических последствий применения ГРП, практически не затрагивается проблема микроэлементного (МЭ) состава как самих сланцев, так и сланцевой нефти. Однако при разработке и добыче нефтегазовых ресурсов сланцевых формаций необходимо учитывать большие содержания металлов и неметаллов, концентрирующихся в них. Причём значительное количество элементов относится к категории потенциально токсичных опасных для среды обитания.

В целом сложилась парадоксальная ситуация. На фоне сравнительно высокой изученности свойств и последствий воздействий углеводородов на окружающую среду практически без исследований остались многие токсикоопасные МЭ, присутствующие в УВ сырье. Но около 15–20% добываемого УВ сырья уже

содержат в своем составе токсические микроэлементы в количествах, превышающих их безопасный уровень, и объемы его добычи с годами возрастают. Наиболее миграционно-подвижные и летучие из них ртуть, кадмий, мышьяк и др. В числе прочно химически связанных в комплексных металлоорганических соединениях в углеводородах – медь, никель, цинк и др. Они биологически инертны в природной нефти и битумах, но опасны в микродисперсном состоянии после техногенного, особенно высокотемпературного воздействия на сырье. Актиноиды, вне зависимости от прочности связи с молекулярными структурами УВ, входят в класс активно опасных в любом состоянии. Поэтому содержания таких высокотоксичных и летучих элементов, как молибден, селен и др. необходимо оценивать на предварительных этапах разработки любых месторождений, в том числе и сланцевых.

Тепловое воздействие на пласт, увеличение давлений, закачка химических реагентов при ГРП при большом количестве перфораций на протяжении длинного горизонтального участка может привести к высвобождению элементов и их выбросу в окружающую среду. Так, известно, что теплехимические методы, например, метод внутрипластового горения при выработке запасов ванадиеносных нефтяных, неприемлемы в виду значительных потерь металлов в пласте, а также из-за возможного попадания ванадия и никеля в вышележащие водоносные горизонты, используемые для водоснабжения населения. Подобное уже зафиксировано на участке внутрипластового горения месторождения Каражанбас в Казахстане. В горючих сланцах Байхожинского месторождения в Казахстане отмечаются также высокие содержания рения – редкоземельного металла, широко применяемого в катализаторах и тугоплавких сплавах.

В последние годы особое внимание уделяется оценке объемов экологически опасного загрязнения окружающей среды ртутью и ее соединениями, образующимися в результате добычи различных видов углеводородного сырья и его переработки. Наибольшее число подобных исследований выполнено в США. Даже по самой низкой оценке среднего содержания Hg в нефти при расчете на минеральное вещество она во много раз выше, чем в осадочных породах и земной коре. Ртуть присутствует в нефти в виде обладающих высокой летучестью капель металлической ртути. В нефти обнаружена также самородная ртуть и ее амальгамы.

Естественная радиоактивность горючих сланцев обусловлена содержанием в них естественных радионуклидов (ЕРН): урана, тория, изотопа ^{40}K и продуктов радиоактивного распада Th, U, в первую очередь радия и газообразного радона. Из всех ЕРН горючих и черных сланцев наибольшая информация имеется по урану, который заметно накапливается в них. Его среднее содержание в черных сланцах 8–13 грамм на тонну. При переработке сланцев могут образовываться продукты с повышенной радиоактивностью по сравнению с исходными.

Ученым стоит задуматься о тех невозвратных потерях ценных промышленно значимых металлов, которые происходят из-за отсутствия рентабельной и экономически эффективной технологии их добычи из нефтидов, а, с другой стороны, при ГРП возможно попадание потенциально токсичных элементов как из сланцев, так и из содержащихся в них углеводородов в скважинное оборудование и окружающую среду

Проблемы экологической безопасности подземных термических технологий горючих сланцев: деформация земной поверхности над выработанным пространством; нарушение гидрогеологического режима; значительный объем отходящего газа; трудности, возникающие при контроле термического процесса и, вследствие этого, потери сырья.

Но в мире введутся множество научных работ по устранению минусов добычи горючего сланца и пока еще не будет найден новый более рентабельный и меньшим вредом для экологии метод или технология нашей стране не стоит рисковать добычей столь хоть такого ценного ресурса в ущерб экологии

Литература:

1. <https://nangs.org/news/upstream/tamponazhnyy-servis-tatnefti-vyshel-v-sosednie-regiony>
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
3. Рудина М.Г. Справочник сланцепереработчика / М.Г.Рудина, Н.Д.Серебрянникова. Л.: Химия, 1988. 256 с
4. Shawabkeh A.Q., Abdulaziz M. Shale hold time for optimum oil shale retorting inside a batchloaded fluidized-bed reactor. Oil Shale 2013. Vol. 30(2), P. 173-183.
5. World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions outside the United States. Washington, 2011.
6. Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries outside the United States. Washington, 2013.